

DENTRO DO BLOCO: REFORMAS DA CODA ARQ. EM PROJETOS DE MARCÍLIO M. FERREIRA

NÓBREGA, LEONARDO (1)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (FAU-USP)

leonardonobregapaiva@gmail.com

CERUTI, LUIZA (2)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU-UnB)

luiza.ceruti@gmail.com

Resumo.

Quando a resiliência ambiental se torna pauta prioritária em debates globais, se evidencia a incoerência do ato de demolir edifícios. Reformas, por outro lado, ressignificam o existente. Elas constituem parte do cotidiano dos arquitetos e movimentam parcela significativa dos profissionais da construção civil. Nos últimos anos, devido às restrições a novos empreendimentos imobiliários e ao tombamento do conjunto urbanístico do Plano Piloto, as superquadras das Asas Sul e Norte de Brasília se tornaram um laboratório para as reformas de apartamentos. Entre elas, os 8 projetos da CODA Arquitetura em blocos residenciais construídos pelo arquiteto Marcílio Mendes Ferreira entre 1974 e 1981. A compartimentação excessiva, a ausência de banheiros em alguns dormitórios e a insalubridade dos quartos de serviço se tornam motivações para rearranjos funcionais da planta baixa. Ainda, o envelhecimento natural dos acabamentos originais exigiu a renovação material. Nos projetos, percebemos a recorrência de algumas operações de transformação no espaço construído que relacionam o moderno ao contemporâneo. São postos em pauta o tensionamento entre a necessidade de adequação das condições internas aos apartamentos e a valorização da expressão plástica característica das arquiteturas de Brasília. O estudo nos guia a questões sobre a construção identitária de Brasília, o direcionamento socioeconômico dos projetos e as transformações na prática profissional.

Palavras-chave: BRASÍLIA, SUPERQUADRAS, REFORMAS.

1. É PRECISO REFORMAR

Latour defendia que a realidade político-cultural contemporânea se pauta em três fenômenos. A explosão das desigualdades, o dismantelo dos estados nacionais e a negação das mudanças climáticas são estratégias das elites que concordaram em parar de coexistir com o restante do planeta.¹ Avalia-se o clima como parte das condições macroestruturais que conformam a vida atual, tanto no sentido ambiental como nas demais esferas da vida coletiva.

Com a resiliência ambiental como uma das prioridades da humanidade no século XXI, evidencia-se a incoerência do ato de demolir edifícios. O setor da construção civil demanda o consumo de recursos naturais, gera resíduos e emite gases de efeito estufa. Quando há demolição, toda a materialidade do edifício anterior também é perdida. Mesmo os novos edifícios sustentáveis são passíveis de crítica, como argumenta Carl Elefante:

Buscar a salvação através do edifício-verde [green building] falha em reconhecer a avassaladora vastidão do estoque de edifícios existentes. O acervo acumulado de edificações é o elefante na sala: ao ignorá-lo, corremos o risco de sermos esmagados por ele. Não podemos construir o nosso caminho para a sustentabilidade, devemos conservar o nosso caminho até ela.

[...] O edifício mais verde é... aquele já construído.²

2. OS BLOCOS DE SUPERQUADRA

O Plano Piloto de Brasília é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, mas sua proteção patrimonial diz respeito somente à escala urbana. A cidade, conhecida por sua arquitetura monumental, possui uma configuração arquitetônica que colocou em prática diversas teorias da arquitetura e urbanismo modernos.³ Como tipo edilício residencial, foi estabelecido por Lucio Costa o bloco de superquadra com seis pavimentos sobre pilotis,⁴ posteriormente adaptado a três pavimentos sobre pilotis e sem elevador nas chamadas superquadras econômicas.⁵

A maior parte desses blocos foi erguida entre o final da década de 1950 e meados dos anos 1980.⁶ Especialmente no início deste período, alguns exemplares eram estabelecidos como modelo e um mesmo projeto servia de referência para várias edificações, sejam na mesma superquadra ou distribuídas pela cidade. Assim como no panorama geral do patrimônio moderno edificado, essas arquiteturas sofrem dificuldades de preservação ao serem consideradas parte de um passado recente ao invés de objetos históricos.⁷

Frente à desvalorização de blocos antigos e à obsolescência das plantas de apartamentos modernos, retomamos o pensamento de Carl Elefante: se um edifício residencial histórico está subutilizado, uma

intervenção que reforce o seu potencial de uso e sua integridade material pode ser decisiva a sua permanência. A reforma atenta a preservação da memória e valorização do existente é uma maneira de evitar ações radicais como a demolição.

3. PERDAS E GANHOS

Ao falar de reforma, é preciso enfrentar o equilíbrio instável entre intervenção e preservação. John Allan lista quatro pontos que devem ser ponderados:

- O que possui significância?
- O que nós estamos tentando manter e o que precisa mudar?
- O que mais precisamos cumprir para produzir um resultado sustentável?
- E finalmente – a questão invariavelmente ignorada em conferências sobre o tópico – a quem nos referimos por “nós”?⁸

A referência à coletividade é um tópico delicado no que diz respeito à habitação moderna – aqui entram em jogo a realidade do cotidiano e as inevitáveis mudanças de dinâmica social e de funcionamento da casa ao passar dos anos.⁹ Cada caso é único e em Brasília há uma infinidade de blocos residenciais que apresentam inúmeras possibilidades de reinterpretação e reforma. A aproximação às intervenções recentes em blocos de Marcílio Ferreira elucida alguns tensionamentos relativos ao uso, às estratégias projetuais e às relações entre a arquitetura moderna e a apropriação contemporânea.

4. O ARQUITETO MARCÍLIO MENDES FERREIRA

O período entre o golpe militar e a década de 90 marcou a consolidação das estruturas urbanas de Brasília, processo que envolveu a participação de inúmeros arquitetos. Marcílio Mendes Ferreira (1936-2011) fez parte desse ciclo. Nascido em Minas Gerais, se formou pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EA-UFMG) em 1963. De 1968 a 1993, foi arquiteto da Caixa Econômica Federal, período no qual projetou suas obras mais reconhecidas: os blocos de superquadra.¹⁰ O primeiro a ser inaugurado foi o tipo A18a, em 1974, um edifício de três pavimentos sobre pilotis na Asa Norte. No mesmo ano, vieram os onze exemplares de tipo A-22 na Asa Sul. Em 1975, foram construídos o AM-1 e o AM-2 (quatro exemplares). Em 1976, o AM-3, variação do AM-1; o AM-4 e o A-23 (Figura 1). Em 1980, foi construído o último: o A-25.¹¹

Figura 1. Marcílio Mendes Ferreira, A-23, Brasília, Brasil, 1977-1978, Fachada, Pilotis e Cobogós. © CODA Arquitetura, 2023.

O acervo de blocos de Marcílio consiste em 22 edifícios construídos em 8 modelos, a maioria inicialmente voltada a funcionários da Caixa. Os pilotis são reconhecíveis pela inventividade (trancos de pirâmide nos AM-1, AM-3, A-24 e A-25; paralelepípedos com subtração de prismas de base triangular e circular no A-22 e as paredes em cruz grega com círculos subtraídos no AM-2). Em todos os blocos, *brises soleils* na fachada frontal formam tramas de varandas, janelas e superfícies opacas. Na posterior, extensos planos de cobogós com desenhos característicos. Nos interiores, um atributo recorrente dos apartamentos brasilienses: a clara setorização interna e de acesso entre “social” e “serviço”.

Tais blocos de superquadra excedem as determinações funcionais, estéticas e tectônicas da arquitetura e atingem a expressão simbólica/identitária coletiva. Miniaturas dos cobogós, por exemplo, são atualmente vendidos como souvenirs. O extenso conhecimento do arquiteto sobre esta tipologia resultou na colaboração com Matheus Gorovitz no livro *A invenção da superquadra*, publicado em 2010, um catálogo com redesenhos e informações básicas de parte dos blocos existentes nas Asas Sul e Norte.¹² A descrição dos projetos é precedida por entrevistas a personagens envolvidos na construção das superquadradas, textos de Lucio Costa e dois estudos individuais dos autores. Além do amplo repertório prático, Marcílio se estabeleceu como um dos principais especialistas teóricos na escala residencial do Plano Piloto.

5. A “SÉRIE MARCÍLIO”

Após a aposentadoria na Caixa, Marcílio passou a lecionar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU/UnB), onde foi professor de Pedro Grilo. O aluno, ainda na graduação, entrou em contato com a trajetória profissional do docente ao participar de uma pesquisa sobre a sua obra construída.

Em 2011, depois de formado, Grilo fundou um escritório com outros egressos da Universidade, a CODA Arquitetura e, em 2012, recebeu sua primeira encomenda de uma reforma em um apartamento em bloco projetado pelo professor.

Desde então, a CODA vem intervindo em diferentes apartamentos, de mesmo tipo ou não, projetados por Marcílio (Tabela 1). Foi criada a “Série Marcílio” de projetos arquitetônicos, com quatro reformas em blocos AM-2, e uma nos AM-1, A-23 e AM-3. Hoje, as prioridades de novos moradores não são as mesmas do período da construção destes edifícios e entra em prática a proposta de Allan: questionar o que é necessário manter e o que é necessário mudar. Mergulhamos no trabalho da CODA para melhor compreender o seu processo de reforma e a busca por valorizar o existente através da mudança.

Tipo de Bloco do Marcílio	Endereço	Data de Construção do Bloco	Nome do Projeto de Reforma (CODA)	Ano do Projeto de Reforma
AM-2	SQS 312 Bloco C	1975	Marcílio I	2012
AM-2	SQS 203 Bloco K	1975	Marcílio II	2018
AM-2	SQS 210 Bloco C	1975	Marcílio III, ou, Apartamento Pivô	2019
AM-2	SQS 203 Bloco K	1975	Marcílio IV, ou, Apartamento Breu	2020
AM-1	SQS 309 Bloco B	1975	Marcílio V	2021
A-23	SQS 205 Bloco J	1976	Marcílio VI, ou, Apartamento Oriente	2023
AM-3	SQS 312 Bloco F	1976	Marcílio VII	Em andamento

Tabela 1. Projetos da CODA Arquitetos em blocos de superquadra de Marcílio Mendes Ferreira © Produzida pelos autores.

6. A RECONFIGURAÇÃO DO MODERNO

Arquitetura, assim como outras expressões de cultura, reflete transições entre formas passadas e futuras de um mesmo fenômeno cultural. Na década de 70, os apartamentos apresentavam inovações no modo de morar quando comparados às casas de grandes cidades brasileiras. As unidades desse período também se distinguem da realidade atual de diminuição expressiva da área útil nos novos empreendimentos. Isso ressalta

um determinado valor da arquitetura residencial dos primeiros tempos de Brasília: apartamentos amplos que possibilitam ocupações múltiplas. Esse atributo se alia à modulação estrutural e compositiva dos edifícios, permitindo uma série de rearranjos.

Os apartamentos Marcílio I a IV constituem casos interessantes. Reformas de apartamentos de uma mesma planta inicial com quatro resultados diferentes (Figura 2). Algumas estratégias de reconfiguração são diretamente relacionáveis com as dos Marcílios V e VI (Figuras 3 e 4), em especial na reorganização dos espaços de serviço.

Figura 2. CODA Arquitetura, plantas dos apartamentos “Marcílio” I, II, III e IV, Brasília, Brasil, respectivamente 2012, 2018, 2019, 2020. © CODA.

A setorização entre áreas de serviço, íntima e social era uma estratégia de projeto fortemente incorporada no ensino e na prática da arquitetura brasileira do século XX. Essa tradição acarretou numa distinção excessiva entre espaços voltados a diferentes usos, como demonstrou Carlos Lemos ao abordar os atributos culturais das cozinhas para as famílias brasileiras de classe média.¹³ Conciliar a necessidade de espaço para o trabalho

de empregadas domésticas, a crescente participação feminina no mercado de trabalho e o manejo com os espaços reduzidos das unidades era o desafio para projetar apartamentos na década de 70. 14

Figura 3. CODA Arquitetura, planta de demolição do apartamento Marcílio V, Brasília, Brasil, 2021. © CODA.

Essas soluções se tornaram obsoletas quando confrontadas às demandas contemporâneas. Conforme diminuiu o trabalho das empregadas domésticas e cresceu a domesticação do trabalho por meio do *home office*, a readequação do espaço atravessa a diluição entre o íntimo, o social e o serviço. Todos os Apartamentos Marcílio refletem essa mudança na forma de pensar.

As cozinhas originais se situam em posições centrais. Talvez pelo caráter mecânico e funcional da produção de alimentos, o arquiteto decidiu deixá-las entre a área de serviço e a sala de jantar, normalmente distanciada da última por um corredor-antessala. Uma estratégia de controle visual para evitar o contato entre a produção dos alimentos e a vida social.

Esse é o maior problema dos apartamentos de Marcílio: cozinhas escuras com pouca ventilação. A possibilidade de melhorá-las se aliou ao interesse dos clientes em transformá-las em espaço de convívio. O

Marcílio II teve a solução mais tradicional: a cozinha continuou compartimentada, mas se estendeu até os cobogós e a área de serviço, mediando exterior e interior, e se reajustou a um espaço linear na lateral. Marcílios III, V e VI optaram por soluções de fechamento opcional com painéis, no primeiro caso, pivotantes e, no segundo, de correr (Figuras 4 e 5). Neste segundo, a cozinha continuou em posição central. O arranjo original da unidade do AM-1 e a disposição estrutural inviabiliza a extensão da cozinha aos cobogós em área adequada. Com isso, a solução foi mantê-la em posição central, mas deslocá-la para ocupar uma das três salas originais. O que era cozinha se tornou sala de TV e antessala para a circulação íntima. O que era a primeira sala se tornou cozinha. O problema da iluminação e ventilação foi resolvido com uma sequência de painéis móveis com vidro, separando os ambientes e preservando a iluminação. Em paralelo, a cozinha foi ampliada como copa para a área de serviço, recebendo a iluminação e possibilitando a vista da fachada posterior de cobogós.

Marcílios I e IV se assemelham ao integrar áreas social e de serviço. A disposição do mobiliário transformou a cozinha em uma sala: ao posicionar os elementos produtivos (bancadas e armários) nas extremidades, abriu-se espaço para centralizar o convívio por meio de amplas mesas. Marcílio I é ainda mais inusitado: a opção do cliente foi por duplicar a quantidade de cozinhas: uma “cozinha social” e uma “cozinha de serviço”, ambas com iluminação direta, resultado da redução na compartimentação do projeto original.

Figura 4. CODA Arquitetura, integração sala e cozinha no Marcílio IV, Brasília, Brasil, 2021. © Joana França.

Figura 5. CODA Arquitetura, integração sala e cozinha no Marcílio III, Brasília, Brasil, 2021. © Joana França.

Figura 6. CODA Arquitetura, Antes e depois do ap. Marcílio IV, Brasília, Brasil, 2020. © CODA.

Outro objeto de reorganização são os quartos de empregada. Espaços que, usualmente, são deixados à margem nas casas: sem conforto termoacústico, privacidade e, frequentemente, insalubres.¹⁵ Nos apartamentos dos blocos AM-1 e AM-3, Marcílio posicionou dois desses quartos, um sem nenhum tipo de janela para o espaço externo. Outro, com janela alta, à maneira das lavanderias ou banheiros. Solução ruim: a redução da extensão da janela contribui ao desconforto interno no cômodo, mas aumentá-la não afetaria a fachada, coberta por cobogós. Essa fachada dupla, inclusive, se tornou uma possibilidade eficaz de remodelação das vedações ao permitir a extensão das aberturas, tornando os espaços de serviço mais salubres.

Dos seis projetos analisados, apenas dois clientes optaram pela manutenção do quarto de empregada (Marcílios I e IV) (Figura 6). Embora mantenham a localização, foram remodelados para se adequarem melhor às condições de salubridade. Nos demais casos, o quarto foi suprimido e a área incorporada na lavanderia e cozinha ou transformada em despensa e oficina (Marcílio V). A postura de escolha pela supressão desse cômodo foi comentada por Grilo ao listar as responsabilidades do arquiteto:

Sempre que eu puder, eu vou demolir o quarto de empregado. Tenho como uma missão pessoal minha. É preciso retirar esse cômodo porque o fato de ele existir induz ao uso. É melhor usar para outra coisa, como ampliar a cozinha ou a lavanderia.¹⁶

7. A VALORIZAÇÃO DO MODERNO

Se por um lado enxergamos nas reformas o impulso de transformação da arquitetura moderna segundo os preceitos atuais, por outro, em Brasília, há um resgate de elementos característicos da modernidade como atributos estéticos, funcionais ou estruturais das edificações. Nos apartamentos Marcílio, isso é perceptível na valorização de elementos arquitetura original. Tanto pela inserção do projeto na malha estrutural e compositiva

original, quanto pela escolha da manutenção de determinados aspectos e materiais que reforçam o vínculo com a história da edificação. Nos Marcílios I, II, III e IV, unidades em blocos AM-2, a sala assume os brises da fachada como elemento visual (Figura 7). O restauro ou resgate dos parapeitos originais e a reinserção de vegetação nas varandas condizem com essa escolha.

Figura 7. CODA Arquitetura, Apartamento Marcílio III, Brasília, Brasil, 2021. © Joana França.

Como um todo, as reformas se pautam na materialidade original, seja reaproveitando os materiais antigos, inserindo novos elementos a partir da mesma materialidade ou posicionando elementos de contraste. Em muitos casos, portas originais desenhadas e detalhadas por Marcílio com uma dupla curvatura foram mantidas. Em outros casos, a porta não era reparável, mas a esquadria sim, então apenas a moldura foi mantida (Figuras 8 e 9). O uso de um mesmo elemento em novas configurações acontece com o vidro aramado, que está nas janelas do AM-1 e foi usado nos painéis da cozinha no Marcílio V. Já o reaproveitamento de elementos originais é expressivo nos pisos de taco dos Marcílios I, II e IV e no Apartamento Oriente (Figuras 10 e 11).

Figura 8. CODA Arquitetura, inclusão da porta original na cozinha no Apartamento Marcílio II, Brasília, Brasil, 2021. © Joana França.

Figura 9. CODA Arquitetura, detalhes da porta durante o levantamento do Apartamento Marcílio II, Brasília, Brasil, 2018. © CODA.

Figura 10. CODA Arquitetura, Apartamento Marcílio I, Brasília, Brasil, 2015. © Joana França.

Figura 11. CODA Arquitetura, Apartamento Marcílio IV, Brasília, Brasil, 2020. © Joana França.

Em blocos do Marcílio, é significativa a incorporação dos planos de cobogós como vista nas fachadas posteriores. Essa opção se associa diretamente à transformação dos espaços de serviço. Muitas vezes escondidos no interior por paredes altas, expor esse elemento é uma solução muito usada por Grilo: “Trata-se dos únicos casos que conheço de edifícios que podemos aumentar a quantidade de janelas ao fazer reforma no interior.”¹⁷ Essa opção não apenas permite a melhoria das condições de ventilação no apartamento, como incorpora elementos caros à identidade brasiliense na vida cotidiana (Figura 12). Em todos os apartamentos analisados, o resgate do cobogó das fachadas posteriores foi aplicado em diferentes ambientes: cozinhas, banheiros, escritórios ou quartos.

Figura 12. CODA Arquitetura, Apartamento Oriente, Brasília, Brasil, 2023. A cozinha foi integrada ao estar, e o cobogó da fachada dos fundos, exposta. Piso de tacos em ipê restaurado. © Júlia Tótolí.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para além das questões operacionais e formais das reformas, extraímos reflexões sobre a prática profissional contemporânea. Enquanto Marcílio produziu grandes obras a serviço do Estado e consolidou o seu nome como um profissional individual; a CODA reporta a clientes particulares e é um espaço de coletividade, com vários arquitetos colaborando em projeto. Com as habitações individuais como o programa de maior presença

nos escritórios atuais em Brasília, cabe discutir qual o perfil dos moradores dessas regiões das cidades como aproximação ao direcionamento socioeconômico ao qual a arquitetura tem sido conduzida. Para quem se direcionam as boas reformas feitas por bons profissionais?

As reformas de apartamentos individuais nos guiam a uma série de questões sobre a construção identitária de Brasília, as relações de diálogo entre intervenções contemporâneas e exemplos expoentes do movimento moderno e as distinções entre a prática profissional atual e do passado. Se comprova a necessidade de encarar a reforma como um importante parte da prática arquitetônica contemporânea.

NOTAS

- ¹ Latour, Bruno, Onde aterrar? Como se orientar politicamente no Antropoceno. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.
- ² Elefante, Carl. "The Greenest Building Is... One That Is Already Built", Forum Journal: The Journal of the National Trust for Historic Preservation 21, nº 4 (2007): 26-27.
- ³ Ficher, Sylvia et al. Os blocos residenciais das superquadras do Plano Piloto de Brasília. Em Brasília 1960 2010: passado, presente e futuro, organizado por Francisco Leitão, 255-269. Brasília: Seduma, 2009.
- ⁴ Com duas exceções de blocos quatro pavimentos nas quadras 100, 200 e 300.
- ⁵ Costa, Lúcio "Brasília Revisitada", Diário Oficial do DF 201 (1987).
- ⁶ Pacheco, Marília, Superquadra: pensamento e prática urbanística (Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, 2007).
- ⁷ Macdonald, Susan. 20th-century heritage: recognition, protection and practical challenges. Heritage at Risk, p. 223-229, 2003
- ⁸ Allan, John. Points of Balance: Patterns of Practice in the Conservation of Modern Architecture. Journal of Architectural Conservation 13:1, (2007): 18. Nossa tradução.
- ⁹ Nascimento, Flávia Brito do. Cotidiano conjunto: domesticidade e patrimonialização da habitação social moderna. São Paulo: EdUSP, 2025.
- ¹⁰ Krawtchuk, Stephen. Lógica e poesia: a obra de Marcílio Mendes Ferreira (Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, 2011).
- ¹¹ *Ibidem*.
- ¹² Ferreira, Marcílio e Gorovitz, Matheus, A invenção da superquadra. Brasília: Iphan, 2010.
- ¹³ Carlos Lemos. Cozinhas, etc. São Paulo: Perspectiva, 1976.
- ¹⁴ Graeff, Edgar. O edifício. São Paulo: Projeto, 1976.
- ¹⁵ Viana, Maíra e Trevisan, Ricardo. "O 'quartinho de empregada' e seu lugar na morada brasileira. Em Anais do IV Enanparq, Porto Alegre, 2016.
- ¹⁶ Em entrevista aos autores no dia 2 de setembro de 2025
- ¹⁷ Em entrevista aos autores no dia 2 de setembro de 2025.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à CODA Arquitetura por ceder direitos de imagem dos desenhos e fotografias dos projetos estudados. Ao arquiteto Pedro Grilo pela entrevista e pelos contínuos debates sobre arquitetura e cidade. À Fapesp e à CAPES pelas bolsas de mestrado concedidas aos autores.

BIOGRAFIA

Leonardo Nóbrega: Arquiteto formado pela Universidade de Brasília (2024). Mestrando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (FAU-USP). Participante do Grupo TOPOS - Paisagem, projeto e planejamento (FAU-UnB) e do Observatório de Arquitetura Latinoamericana Contemporânea (Odalc) (FAU-USP).

Luiza Ceruti: Arquiteta formada pela Universidade de Brasília (2022). Mestranda na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU-UnB). Participante do Laboratório de Estudos da Paisagem (Labeurbe) (FAU-UnB). Coordenadora de comunicação do escritório CODA Arquitetura (Brasília, DF).